

A obra de Mario Russo no Recife e a tradição nordestina do morar

Renata Campello Cabral

Arquiteta graduada na Universidade Federal de Pernambuco, mestra em História da Arquitetura pela Escola de Engenharia de São Carlos (USP) e colaboradora do Centro de Estudos Avançados da Conservação Integrada.

Rua Mendes Martins, 115, Várzea, Recife – PE. CEP. 50741-040. Fone/fax: 32711172. E-mail:

renatacabral@yahoo.com.br

A obra de Mario Russo no Recife e a tradição nordestina do morar

A preocupação do arquiteto italiano Mario Russo em garantir conforto térmico em suas obras, adaptando-as ao contexto local de insolação e ventilação, é uma constante em toda a sua produção recifense e faz parte da maneira pragmática de projetar deste profissional. Tem ligações, neste sentido, com a metodologia de projeto que ele trás de sua formação italiana, uma metodologia que se amolda aos procedimentos objetivos coerentes com o projeto moderno. É uma preocupação que está evidente nas próprias obras, assim como nos textos sobre estas e nas aulas que Russo profere para os alunos do curso de Arquitetura da Escola de Belas-Artes de Pernambuco. Contudo, a questão de como lidar com o calor tropical e aproveitar os ventos predominantes é acompanhada de um discurso/linguagem diferenciado quando inserida no âmbito dos textos sobre os projetos residenciais – casas John Wechgelaar (1954) e Antônio Couceiro (1954). Evoca-se, neste caso, uma “tradição nordestina” do morar, que é interpretada de forma muito própria pelo arquiteto. Levanta-se, neste trabalho, a hipótese de que o pragmatismo projetual é uma constante na obra de Russo, mas que o diálogo intencional com uma “tradição” local (reinventada) parece ser privilégio das casas.

Palavras-chave: Mario Russo, Arquitetura Moderna, tradição.

The work of Mario Russo in Recife and the traditional Northeastern way of living

The concern of Italian architect Mario Russo in guaranteeing thermic comfort in his works, adapting them to the local context of insolation and ventilation, is a constant in all of his work in Recife and is a part of the pragmatic way in which this architect carried out his projects. In this way we can see links with the methodology of carrying out projects from his Italian background, a methodology that shapes the coherent objective procedures with the modern project. It is a concern that is evident in his own works as well as in the texts about these works in the lessons that Russo gave to the students of Architecture in the School of Fine Arts in Pernambuco. However, the question of how to deal with the tropical heat and at the same time take advantage of the predominant winds is accompanied by a differentiated debate/language when considering the texts about the projects of the residences of John Wechgelaar (1954) and Antônio Couceiro (1954). What is evoked in this case is a traditional Northeastern way of living which is interpreted in a way very particular to the architect. This work raises the hypothesis that the pragmatic way of carrying out projects is a constant in the work of Russo, but that the dialogue intentional with a local tradition (reinvented) seems to be the privilege of houses.

Key words: Mario Russo, Modern Architecture, Tradition.

A obra de Mario Russo no Recife e a tradição nordestina do morar

A obra do arquiteto italiano Mario Russo em Recife é fortemente delineada por uma maneira “pragmática” de projetar. O diálogo com as particularidades locais, neste contexto, aparece como uma necessidade pragmática de “resolver” o projeto em sua plenitude, adaptando-o às condições de ventilação e insolação recifenses. Esta questão aparece em toda a obra de Mario Russo no Recife, mas, é acompanhada de um discurso/linguagem diferenciada nos projetos das casas.

O fator climático foi determinante para as obras de Russo desde suas primeiras experiências projetuais em Recife. Sobre o projeto da cidade universitária da Universidade do Recife (o primeiro data de 1949) Russo aponta que:

Em uma cidade com a situação geográfica do Recife, a 8º de latitude do equador, ter-se-á que levar em conta nos estudos dos projetos de edifícios os fatores climáticos, em particular o aproveitamento máximo da ventilação natural que representa um agente precioso de correção dos excessos de temperatura e realização de condições de conforto.¹

O discurso do arquiteto é um discurso que se pretende técnico, sendo citada a situação geográfica do Recife em relação à linha do equador. Fala, sobretudo, de uma preocupação em fazer o projeto funcionar em sua totalidade.

Figura 01
Planta com gráfico de insolação e gráfico dos azimutes feita por equipe de Russo.
Fonte: Cabral, 2003

¹ RUSSO, Mario (1956). Cidade Universitária do Recife. *Acrópole*, n.213, jun. p.351.

A preocupação em inserir, no processo projetual, o tema do aproveitamento dos ventos e cuidados com a insolação aparecem, também, nas aulas de Russo nas disciplinas de Pequenas e Grandes Composições de Arquitetura para o curso de Arquitetura da Escola de Belas-Artes de Pernambuco.² Os dados do programa e as condições ambientais são alguns dos fatores a serem estudados, enfrentados e resolvidos, e a influenciarem a síntese arquitetônica.

O depoimento do ex-aluno de Mario Russo, Marcos Domingues, é significativo neste sentido. Ele explica qual foi a metodologia de projeto que o professor italiano ensinou aos alunos:

*Começava pela análise do terreno, a sua vizinhança, o entorno, depois a sua orientação magnética, a questão da ventilação, da insolação etc. Depois o programa, o dimensionamento e os fluxogramas de funcionamento, as interligações dos diversos componentes do programa, o pré-dimensionamento e uma conversa com o cliente sobre o que ele pretendia em termos de espaço, de cor, de materiais, de texturas, de forma, uma conversa com o cliente nesse sentido e, a partir daí, obrigar o cérebro a começar a racionar e a conceber mentalmente alguma coisa a partir de um lançamento no terreno em função desses elementos todos, que deveriam ser pré-colocados antes de qualquer traço.*³

Esta forma pragmática de projetar tem um componente moderno traduzido nos procedimentos objetivos adequados ao projeto moderno e foi incorporado por Russo desde sua formação na Itália.

Mario Russo é graduado em arquitetura na Escola Superior de Arquitetura de Nápoles, onde estuda de 1936 a 1942. Essa escola, criada em 1930, seguia o modelo romano, como apontam Mazzola e Compagni:

*se para as outras escolas a escolha da ordem dos estudos e os relativos programas da Escola de Arquitetura de Roma foi espontânea, para a Escola de Nápoles foi praticamente uma escolha obrigada: os entes patrocinadores haviam concedido os fundos com uma única condição 'que neste instituto surja a Escola de Arquitetura com o regulamento daquela de Roma'.*⁴

A principal disciplina do curso era a de Composição Arquitetônica (ou Arquitetura). Nessa disciplina, como aponta Anelli, o aluno era habilitado a equacionar o projeto de arquitetura como um problema frente ao qual deveria agenciar conhecimentos para a sua resolução, numa interlocução constante com conhecimentos técnicos e científicos - já possuídos ou adquiridos ao longo da elaboração do projeto. Também era necessário que o aluno fosse capaz de realizar a "síntese" desses conhecimentos, no sentido de conceber um "organismo unitário" ou um "todo

² Russo ensina nas cadeiras de Pequenas Composições de Arquitetura I e II (1949-1950), Perspectiva, Sombras e Estereotomia (1950) e Grandes Composições de Arquitetura, I e II (1951-1955), exercendo o papel de professor durante todo o período em que permanece em Recife.

³ Domingues, out. 2001 (entrevista).

⁴ COMPAGNIN, Loredana; MAZZOLA, Maria Luisa. La nascita delle scuole superiori di architettura in Italia. In: DANESI, Silvia; PATETTA, Luciano (org.) (1976). *Il Razionalismo e l'architettura in Italia durante il fascismo*. Milão, Electa, p.195.

harmônico”⁵, no qual a boa forma seria, então, aquela capaz de harmonizar todos os raciocínios envolvidos no projeto. A noção do projeto de arquitetura como um problema a ser resolvido é coerente com a abordagem pragmática de Auguste Choisy⁶ (1827-1909), descrita por Banham em seu *Teoria e projeto na primeira era da máquina*. Choisy constrói um processo projetual baseado na máxima “la question posée, la solution était indiquée” (posta a questão, a solução está indicada), acreditando que a partir da apreciação correta de um problema chega-se, como consequência lógica, à sua solução⁷.

Nesse sentido, pode-se situar a questão da adaptação climática como mais um problema a ser resolvido no processo projetual. Mas como esta preocupação com os ventos e a insolação interfere concretamente na obra de Mario Russo?

Na locação dos prédios da cidade universitária, significou posicionar a largura dos mesmos voltada para o leste, recebendo o vento sudeste de janeiro a outubro, com exceção de julho - cobrindo o período mais quente do ano -, e recebendo o vento nordeste nos meses de novembro e dezembro.

No projeto da Faculdade de Medicina (1949), que é o primeiro elaborado por Mario Russo no Brasil e um dos poucos construídos segundo o projeto original do arquiteto, significou a elaboração de esquadrias que facilitassem a circulação do ar: são venezianas móveis em alumínio produzidas no Rio de Janeiro pela firma Ferro Alumínio Construtora⁸. Significou também o desenho de tijolos de vidro vazados, para permitir que as paredes construídas com ele pudessem “respirar”.

Uma outra consequência da adaptação ao clima neste prédio interfere de forma mais significativa na sua volumetria. São os pátios situados na face posterior do edifício e próximos às extremidades dele, favorecendo a ventilação nas salas de aula e nos centros de pesquisa e sombreando estes espaços.

⁵ ANELLI, Renato (1995). *Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi*. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo. p.37-40.

⁶ ANELLI, op. cit., p.38.

⁷ BANHAM, Reyner (1979). *Teoria e projeto na primeira era da máquina*. São Paulo, Perspectiva. p.45.

⁸ Maia Neto, jan.2001 (entrevista).

Figura 02
Fotografia do pátio interno da
Faculdade de Medicina.
Fonte: Cabral, 2003

No projeto do Hospital das Clínicas (1950 e 1951), do qual só a estrutura foi construída segundo o projeto de Mario Russo, vale a pena apontar como o arquiteto privilegia, em todos os blocos do complexo, a circulação pela periferia dos volumes, uma maneira de otimizar o espaço e de proteger os ambientes da insolação.

Da mesma forma que a Faculdade de Medicina, no projeto do Instituto de Antibióticos (1952-54), último projeto de autoria de Russo construído na Cidade Universitária, o arquiteto desenha venezianas de alumínio, paredes com furos - os chamados por ele de “buzinotes” – e uma parede de cobogó de porcelana no auditório. Toda a circulação também é feita na face poente do edifício, protegendo os laboratórios da insolação direta.

Figura 03. Fotografia do Instituto de Antibióticos.
Fonte: Cabral, 2003

Nos projetos das casas, a preocupação com a resolução da questão do aproveitamento dos ventos ganhou um novo tipo de discurso.

Ao escrever sobre a residência Antônio Couceiro, localizada na Av. Beira Mar de Piedade, Russo diz ter procurado no projeto “respeitar uma tradição nordestina que refuga ambientes circunscritos, fechados, para gozar de um clima que, não obstante seja caracterizado pelo calor tropical, é beneficiado por agradável ventilação constante”⁹. O arquiteto, ao falar do aproveitamento da ventilação local, utiliza palavras como “respeito”, “característico”, “tradição”. A nível do discurso, não parece o mesmo arquiteto que chegou à cidade falando dos “fatores climatéricos” e da localização geográfica do Recife “a 8º de latitude do equador”.

De fato, parece surgir nas casas preocupações que vão além das questões pragmáticas.

Ao escrever sobre a casa de John Wechgelaar (1954, construída na Rua Ferreira Lopes, nº. 227, no bairro de Casa Forte) na revista brasileira *Acrópole*, em 1956, Russo destaca a importância do respeito ao ambiente natural local: “a suave declividade do terreno foi aproveitada procurando mais uma vez evitar perturbações no ambiente natural característico da cidade nordestina”¹⁰. O arquiteto completa a pequena descrição da obra anotando que esse respeito e a integração da casa com a natureza “serão os únicos [pressupostos] válidos para preservar os fatores humanos da arquitetura residencial, continuamente ameaçados em nossos dias, pelo alarmante chamado progresso mecanizado”¹¹.

Russo parece interessado em relação à adaptação de sua arquitetura ao clima, à geografia local e à natureza, assim como parece atento a críticas em relação a certos rigores da Arquitetura Moderna ortodoxa. O texto também parece refletir uma certa absorção de um contexto cultural local de tom marcadamente freyriano e, sobretudo, uma visão diferenciada sobre a natureza da “arquitetura residencial”.

Cronologicamente estas residências são posteriores aos projetos construídos na cidade universitária, o que pode significar um processo geral de mudança no discurso do arquiteto sobre a sua obra no Recife. Mas pode também ser levantada a hipótese de que este tipo de discurso mais humanizado e regionalizado mostre uma preocupação particular do arquiteto em relação às casas, que diferentemente dos locais de trabalho, tem que dialogar com o homem que a habita e não sucumbir ao chamado “progresso mecanizado”.

De que forma Russo expressa nas suas obras residenciais esta preocupação?

A preocupação em respeitar uma tradição nordestina que refuga ambientes fechados aparece na integração entre espaços de permanência das casas com o exterior. Na casa John Wechgelaar Russo abre a sala de jantar e o escritório para o quintal, separando os ambientes internos dos

⁹ RUSSO, Mario (1956). Residência de praia em Recife. *Acrópole*, n.212, jun. p.315.

¹⁰ RUSSO, Mario (1956). Residência em Recife. *Acrópole*, n.218, dez. p.71.

¹¹ RUSSO, Mario (1956). Residência em Recife. *Acrópole*, n.218, dez. p.71.

externos apenas por tubos espaçados entre si, postos em cima de um pequeno muro de pedra. A integração é tamanha que os moradores chegam a apontar inconvenientes como o da chuva, que por vezes adentra os espaços da casa. Na casa Antônio Couceiro, a volumetria espraia-se no terreno, permitindo que todos os três núcleos da casa se integrem com o espaço exterior a partir das aberturas das extensas esquadrias. Esta volumetria tri-partida é interligada por uma varanda, de forma tal que se tem contato com exterior em todo deslocamento entre os quartos e a cozinha ou entre sala e quartos. O arquiteto também explora varandas e terraços na casa John Wechgelaar. Nela, elas são mais generosas: há, no térreo, 2 terraços - um voltado para o jardim e outro para o quintal. No pavimento superior, há uma grande varanda voltada para o quintal, que se interliga a uma varanda extensa que serve aos 03 quartos.

A integração com a natureza que aparece no discurso de Russo parece também ter relação com este contato mais direto com o espaço exterior. Em esboço da casa Antônio Couceiro o arquiteto desenha um coqueiro que é colocado no jardim da casa.

Figura 04. Perspectiva da residência Antônio Couceiro.
Fonte: Cabral, 2003

Figura 05. Planta Baixa do pav. térreo da residência John Wechgelaar.
Fonte: Cabral, 2003

Figura 06. Planta Baixa do pav. superior da residência John Wechgelaar.
Fonte: Cabral, 2003

Pelo que foi visto acima, o diálogo da arquitetura de Mario Russo com o clima local foi rica, requerendo um esforço do arquiteto para fazê-lo, esforço expresso nos desenhos, por exemplo, de cobogós de vidro vazados e de venezianas móveis de alumínio. A questão da adaptação climática também foi importante na sua visão do que seria uma “tradição nordestina” do morar, sendo interessante sua reinvenção desta “tradição”: casas generosamente abertas para o exterior, que tendem, no extremo, a se negar como abrigos.

Referências Bibliográficas / fontes primárias

ANELLI, Renato. *Arquitetura e cidade na obra de Rino Levi*. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – Universidade de São Paulo, 1995.

BANHAM, Reyner. *Teoria e projeto na primeira era da máquina*. São Paulo, Perspectiva, 1979.

COMPAGNIN, Loredana; MAZZOLA, Maria Luisa. La nascita delle scuole superiori di architettura in Italia. In: DANESI, Silvia; PATETTA, Luciano (org.) (1976). *Il Razionalismo e l'architettura in Italia durante il fascismo*. Milão, Electa, p. 194-96.

MARQUES, Sônia (1983). *Maestro sem orquestra*, um estudo da ideologia do arquiteto no Brasil 1820-1950. Dissertação (Mestrado) – PIMIS, Universidade Federal de Pernambuco.

CABRAL, Renata (2001). Mario Russo, por uma arquitetura integral. *Arquitetura e Urbanismo*, n.96, p. 94-99, jun/jul.

CABRAL, Renata. *Mario Russo, um arquiteto racionalista italiano em Recife*. Dissertação (mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos – Universidade de São Paulo, 2003.

RUSSO, Mario. Aspecto urbanístico da Cidade Universitária do Recife. *Boletim Semanal do Rotary Club do Recife*, Recife, n.3, 20 jul., 1950.

RUSSO, Mario. Cidade Universitária do Recife. *Boletim Técnico da Secretaria de Viação e Obras Públicas*, ano XII, v.XX, n.1, p.85-86, jan/fev/mar., 1950.

RUSSO, Mario. *UR: Faculdade de Medicina*. Recife, Escritório Técnico da Universidade do Recife, Universidade do Recife, s/d.

RUSSO, Mario. *UR: Hospital das Clínicas*. Recife, Escritório Técnico da Universidade do Recife, Universidade do Recife, s/d.

RUSSO, Mario. *UR: Instituto de Antibióticos*. Recife, Escritório Técnico da Universidade do Recife, Universidade do Recife, s/d.

RUSSO, Mario. *UR: Plano Urbanístico*. Recife, Escritório Técnico da Universidade do Recife, Universidade do Recife, s/d.

RUSSO, Mario. *Istituto Antibiotico*. Recife, s/d. /manuscrito/

RUSSO, Mario. *Note sulla città universitária di Recife*. Recife, s/d. /manuscrito/

RUSSO, Mario. *Facoltà di Medicina*. Recife, s/d. /manuscrito/

RUSSO, Mario. *Hospital das Clínicas*. Recife, s/d. /datilografado/

RUSSO, Mario. Cidade Universitária do Recife. *Acrópole*, n.213, jun., 1956.

RUSSO, Mario. Residência em Recife. *Acrópole*, n.218, p.70-1, dez., 1956.

RUSSO, Mario. Residência de praia em Recife. *Acrópole*, n.212, p.315-316, jun., 1956.